

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КАК ФАКТОР
УЛУЧШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ**

Бафаев Шухрат

Председатель комитета Законодательной палаты по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан, Doctor Ph.D. в области юридических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10136970>

В защите прав и свобод человека большая роль отводится национальным институтам по правам человека. Именно поэтому впервые на конституционном уровне закреплён их статус. В частности, в статье 56 новой Конституции Республики Узбекистан говорится о том, что национальные институты по правам человека дополняют существующие формы и средства защиты прав и свобод человека, содействуют развитию гражданского общества и повышению культуры прав человека.

Республика Узбекистан будучи приверженной Парижским принципам первой среди государств СНГ учредила национальный институт по правам человека в лице принятого 24 апреля 1997 года Закона Республики Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсман).

Уполномоченный по правам человека является парламентским институтом, осуществляющим контроль за соблюдением законодательства о правах и свободах человека государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами.

Внесенные в 2004 году в настоящий закон соответствующие поправки усилили статус Уполномоченного в контексте его взаимодействия с институтами гражданского общества.

В частности, в закон была включена новая статья 20⁶ регламентирующая взаимодействие Уполномоченного с институтами гражданского общества в разработке и реализации программ социально-экономического развития страны, в том числе отраслевых и территориальных программ, а также нормативно-правовых актов и иных решений в области прав и свобод человека.

Следует отметить, что такое взаимодействие осуществляется посредством создания условий для участия представителей институтов гражданского общества в деятельности рабочих и экспертных групп, комиссий и других общественно-консультативных органов, формируемых Уполномоченным.

Изложенное выше позволяет говорить о том, что Уполномоченный по правам человека осуществляет ничто иное как социальное партнерство с институтами гражданского общества в деле защиты прав и свобод человека.

Следует подчеркнуть, что вопросы социального партнерства в Республике Узбекистан регулируются принятым в 2014 году Законом Республики Узбекистан «О социальном партнерстве».

В части 1 первой закона раскрывается природа социального партнерства в которой указывается, что социальным партнерством является взаимодействие государственных органов с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества в разработке и реализации программ социально-экономического

развития страны, в том числе отраслевых, территориальных программ, а также нормативно-правовых актов и иных решений, затрагивающих права и законные интересы граждан. А в соответствии с частью 2 закона субъектами социального партнерства являются государственные органы, негосударственные некоммерческие организации и другие институты гражданского общества.

В связи с изложенным следует отдельно подчеркнуть, что в контексте Парижских принципов национальные институты по правам человека, изначально, по своей природе не являются государственными органами. Поэтому изложенное подводит нас к мысли о том, что национальные институты по правам человека не являются субъектами социального партнерства, хотя их взаимодействие с институтами гражданского общества перекликается со сферами и формами как социального партнерства, так и общественного контроля.

Так, в соответствие со статьей 5 Закона «О социальном партнерстве» социальное партнерство может осуществляться в том числе и в таких сферах как социальная защита населения, охрана окружающей среды, защита материнства и детства, прав женщин, а также укрепление основ гражданского общества и демократического правового государства. Целый ряд статей настоящего регулируют вопросы участия институтов гражданского общества в разработке и реализации программ социально-экономического развития и нормативно-правовых актов, в деятельности рабочих групп, комиссий и общественно-консультативных органов при государственных органах, проведение совместных мероприятий, консультаций и переговоров, а также заключение субъектами социального партнерства соглашений и договоров, разработка и реализация совместных проектов и планов.

В рамках настоящего тезиса хотелось бы остановиться еще на одном вопросе подтверждающим наше мнение о том, что Уполномоченный по правам человека взаимодействуя с институтами гражданского общества в области защиты прав человека осуществляет тем самым социальное партнерство и общественный контроль.

Так, в целях содействия деятельности Уполномоченного по правам человека совместным Постановлением Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 15 июня 2011 года № 300-Ш/191-Ш из числа представителей ННО, средств массовой информации, в целом представителей общественности образована Комиссия по соблюдению конституционных прав и свобод человека и утвержден Регламент Комиссии.

Как отмечается в пункте 2 настоящего документа Комиссия содействует Уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсману) в реализации его полномочий по обеспечению парламентского контроля за соблюдением законодательства о правах и свободах человека государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами.

В этой связи одними из главных задач Комиссии являются:

- участие в проведении мониторинга соблюдения прав человека и подготовка соответствующих материалов по результатам изучений;

- подготовка предложений Уполномоченного по проектам законов и иных нормативно-правовых актов, предусматривающих регулирование вопросов обеспечения защиты прав и свобод человека;

- содействие разработке механизмов общественного контроля в области обеспечения защиты прав и свобод человека;

-участие в подготовке ежегодных отчетов Уполномоченного, а также национальных докладов Республики Узбекистан по выполнению международных договоров в области прав и свобод человека.

А в целях реализации указанных задач Комиссия имеет право:

-рассматривать направленные Уполномоченным жалобы граждан Республики Узбекистан и находящихся на территории Республики Узбекистан иностранных граждан, лиц без гражданства, а также негосударственных некоммерческих организаций о нарушениях прав, свобод и законных интересов человека;

-проверять по поручению Уполномоченного информацию о случаях нарушений прав и свобод человека;

-приглашать на свои заседания должностных лиц государственных органов, органов самоуправления граждан, предприятий, учреждений, организаций, представителей негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации, научных учреждений, специалистов и ученых;

-осуществлять сбор, изучение и анализ информации по вопросам соблюдения прав и свобод человека, проводить специальные исследования.

Указанные выше задачи и права Комиссии полностью созвучны Законам Республики Узбекистан «О социальном партнерстве», и «Об общественном контроле».

В этом смысле, если исходить из указанных выше задач, то деятельность комиссии перекликается с нормами статьи 6 Закона «О социальном партнерстве», в соответствии с которой одними из основных форм социального партнерства является участие представителей негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества в деятельности рабочих групп, комиссий и общественно-консультативных органов при государственных органах.

А в части прав, Комиссия осуществляет общественный контроль, так как согласно статьи 3 Закона «Об общественном контроле» общественный контроль может осуществляться также общественными советами, комиссиями и иными общественными организационными структурами в соответствии с законодательством.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, Комиссия по соблюдению конституционных прав и свобод человека по своему статусу является общественной, во-вторых, Комиссия по своему характеру выполняет правозащитные функции, в третьих, дополняет существующие формы и средства защиты прав и свобод человека, в четвертых, выполняет функции социального партнерства, и, в пятых, осуществляет общественный контроль.

На основании изложенного предлагается во-первых, внести соответствующие изменения и дополнения в совместное постановление палат парламента и переименовать Комиссию по соблюдению конституционных прав и свобод человека в Общественную комиссию по соблюдению конституционных прав и свобод человека, во-вторых, включить в Закон «О социальном партнерстве» отдельную статью регулиующую взаимодействие Уполномоченного по правам человека, и в целом национальных институтов по правам человека с институтами гражданского общества.

Указанные изменения и дополнения позволят улучшить показатели Республики Узбекистан в Индексе демократии стран мира (The Democracy Index) в части политического участия.

REFERENCES

1. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 102
2. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 38-39, ст. 420; 2017 г., № 35, ст. 916; Национальная база данных законодательства, 15.03.2019 г., № 03/19/530/2769, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685
3. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 39, ст. 488; 2017 г., № 37, ст. 978, Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512; 22.07.2020 г., № 03/20/629/1087
4. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 39, ст. 488; 2017 г., № 37, ст. 978, Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512; 22.07.2020 г., № 03/20/629/1087
5. Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., № 6, ст. 159; 2013 г., № 10, ст. 294; 2017 г., № 12, ст. 898
6. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 39, ст. 488; 2017 г., № 37, ст. 978, Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512; 22.07.2020 г., № 03/20/629/1087
7. Национальная база данных законодательства, 13.04.2018 г., № 03/18/474/1062